

PENGAPLIKASIAN BELAJAR DAN PEMBELAJARAN DI ERA PANDEMI COVID-19

Abdur Rasyid

Email: 2010128210020@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Pembelajaran adalah sebuah proses interaksi antar pendidik dan peserta didik yang di harapkan dapat merubah tingkah laku pada diri pribadinya. Perubahan ini menjadi salah satu cara untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Tercapainya tujuan pembelajaran tidak lepas dari peran seorang pendidik dalam suatu proses belajar mengajar. Mengajar juga bukanlah menyampaikan proses dari pelajaran, namun mengajar juga suatu proses membelajarkan bagi peserta didik. pembelajaran merupakan proses atau usaha sadar dari pendidik untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik dan terjadi perubahan tingkah laku pada diri mereka. Dengan adanya muncul pandemik COVID-19 dari kegiatan belajar mengajar yang semula dilaksanakan di sekolah kini pembelajaran menjadi di rumah atau melalui daring. Pembelajaran daring dapat dilakukan dengan disesuaikan kemampuan masing-masing sekolah. Belajar daring (online) dapat menggunakan teknologi digital yang canggih seperti google classroom, rumah belajar, zoom, video converence, telepon atau live chat dan lain

PENDAHULUAN

Hakikat pembelajaran adalah sebuah proses interaksi antar pendidik dan peserta didik yang di harapkan dapat merubah tingkah laku pada diri pribadinya. Perubahan ini menjadi salah satu cara untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Tercapainya tujuan pembelajaran tidak lepas dari peran seorang pendidik dalam suatu proses belajar mengajar. Proses pembelajaran juga merupakan komponen utama yang harus di tetapkan dalam proses pengajaran yang berfungsi sebagai indikator keberhasilan pendidikan. Keberhasilan proses pembelajaran tergantung pada pendidik. Peran pendidik adalah merupakan suatu pemimpin belajar dan fasilitator belajar. Mengajar juga bukanlah menyampaikan proses dari pelajaran, namun mengajar juga suatu proses membelajarkan

bagi peserta didik. pembelajaran merupakan proses atau usaha sadar dari pendidik untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik dan terjadi perubahan tingkah laku pada diri mereka. Perubahan tersebut didapatkannya dengan kemampuan baru yang berlaku dalam waktu yang relatif lama. Pembelajaran yang dilakukan peserta didik yang mencakup 3 aspek yaitu kognitif, efektif, dan juga psikomotorik.

PERILAKU BELAJAR DAN PENCAPAIAN TUJUAN BELAJAR

Ciri pembelajaran adalah Adanya pendidik, karena pendidik adalah orang yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Adanya peserta didik, karena didalam proses pembelajaran terdapat adanya pendidik dan pastinya ada orang yang didik yaitu peserta didik. Adanya interaksi antara pendidik dan peserta didik, yaitu pendidik memberikan pengetahuan dan pengalaman terhadap peserta didik. Dampak dari salah belajar untuk pencapaian tujuan belajar adalah dapat adanya merusak percaya diri, mendorong untuk selalu belajar dapat merusak percaya diri karena dari hasil yang didapatkan tidak sesuai. Perilaku bermasalah, dan mendorong untuk selalu mendapatkan nilai bagus dapat membuat perilakunya bermasalah bisa saja seseorang tersebut menyontek atau melakukan hal curang dalam kompetensi belajar. Resiko penyakit mental lebih tinggi, mendapatkan tekanan besar yang terus menerus dapat membuat gelisah dan cemas dan membuat seseorang mengalami kesulitan belajar atau depresi. Ciri Perilaku Belajar dari Menurut Para Ahli yaitu Usaha sadar seseorang untuk merubah tingkah laku, melalui interaksi dengan sumber belajar, Perubahan tingkah laku yang dihasilkan bersifat permanen dan kearah positif dan juga Terdapat tiga perubahan yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik

TRANSFORMASI BELAJAR DALAM KAJIAN TEORITIS PRAKTIS

Dengan adanya muncul pandemik COVID-19 dari kegiatan belajar mengajar yang semula dilaksanakan di sekolah kini pembelajaran menjadi di rumah atau melalui daring. Pembelajaran daring dapat dilakukan dengan disesuaikan kemampuan masing-masing sekolah. Belajar daring (online) dapat menggunakan teknologi digital yang canggih seperti

google classroom, rumah belajar, zoom, video converence, telepon atau live chat dan lain sebagainya. Namun yang pasti harus dilakukan adalah pemberian tugas melalui pemantauan pendampingan oleh guru melalui whatsapp grup sehingga anak betul-betul belajar. Kemudian guru juga bekerja dari rumah dengan berkoordinasi dengan orang tua, bisa melalui video call maupun foto kegiatan belajar anak dirumah untuk memastikan adanya interaksi antara guru dengan orang tua.

SIMPULAN

Hakikat pembelajaran adalah sebuah proses interaksi antar pendidik dan peserta didik yang di harapkan dapat merubah tingkah laku pada diri pribadinya. Perubahan ini menjadi salah satu cara untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Tercapainya tujuan pembelajaran tidak lepas dari peran seorang pendidik dalam suatu proses belajar mengajar. Ciri pembelajaran adalah Adanya pendidik, karena pendidik adalah orang yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Adanya peserta didik, karena didalam proses pembelajaran terdapat adanya pendidik dan pastinya ada orang yang didik yaitu peserta didik. Adanya interaksi antara pendidik dan peserta didik, yaitu pendidik memberikan pengetahuan dan pengalaman terhadap peserta didik. Dengan adanya muncul pandemik COVID-19 dari kegiatan belajar mengajar yang semula dilaksanakan di sekolah kini pembelajaran menjadi di rumah atau melalui daring. Pembelajaran daring dapat dilakukan dengan disesuaikan kemampuan masing-masing sekolah. Belajar daring (online) dapat menggunakan teknologi digital yang canggih seperti google classroom, rumah belajar, zoom, video converence, telepon atau live chat dan lain sebagainya.

REFERENSI

- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Mutiani, M., Susanto, H., Putra, M. A. H., Akmal, H., & Jumariani, J. (2020). Improvement of Scientific Attitudes Through Training of Social Science Scientific Writing in MAN 2 Model Banjarmasin. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 128-133.
- Susanto, H. (2020). PEDAGOGI SEJARAH, NASIONALISME DAN KARAKTER BANGSA. Preprint: EdArxiv.
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).

Syahrudin, S., Hidayat Putra, M. A., & Susanto, H. (2019). Nilai Budaya Manyambang Masyarakat Desa Lok Baintan Dalam Sebagai Sumber Belajar IPS.